

DIDAKTIKA TA'LIM NAZARIYASI.

O'QITISH JARAYONI YAXLIT TIZIM SIFATIDA.

Alikulova Muxayyo Sherovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, O'qituvchisi

Abdullayeva Iroda Alisherovna.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231072>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

didaktika, o'qitish, o'qitish jarayoni, didaktikaning asosiy kategoriyalari, ta'lim qonuniyatlari, ta'lim tamoyillari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada didaktikaning ta'lim nazariyasi sifatidagi mohiyati, uning maqsadlari va vazifalari yoritiladi. O'qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqilib, uning tarkibiy qismlari – maqsad, mazmun, metod, shakl va natijalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek o'qitish jarayoning samaradorligini ta'minlovchi didaktik tamoyillar va zamonaviy yondashuvlar haqida fikr yuritiladi. Maqola ta'lim jarayonini takomillashtirish hamda pedagogik faoliyatda didaktik tizimdan samarali foydalanish bo'yicha nazariy ma'lumotlar beriladi.

Didaktika pedagogika nazariyasining nisbatan mustaqil qismi bo'lib, unda o'qitish jarayonining umumiy qonuniyatlari ochib beriladi. Didaktika so'zma so'z tarjimasida "ta'lim nazariyasi" ma'nosini anglatadi. Didaktika "yunoncha "so'zdan olingan bo'linb,"didacticos", - o'rgatish ma'nosini bildiradi.

Didaktika-ta'lim jarayoni, mazmuni, qonuniyat va tamoyillari, shakl, metod va vositalarini ilmiy asoslab beruvchi ta'lim nazariyasi, pedagogikaning alohida sohasi. Bu atamani nemis pedagogi V. Ratkc (1571-1635) fanga kiritgan, deb hisoblanadi. Didaktika nomi ostida u fanni nazariy va metodologik asoslarini tadqiq qiladigan ilmiy sohani tushundi. Didaktikaning fundamental ilmiy asoslari ilk bor Ya. A. Komenskiy tomonidan ishlab chiqilgan. 1657-yilda u chex tilida "Buyuk didaktika o'rganish san'ati" deb tushuntirdi.

"Didaktika" atamasi ilk bor nemis pedagogi Volfrang Ratkening "Didaktika yoki ta'lim san'ati (1613-yil) deb nomlangan ma'ruzasida qo'llangan. Didaktika ilmiy bilimlar tizimi sifatida birinchi marta chex pedagogi Yan Amos Komenskiyning "Buyuk didaktika" (1657-yil) asarida ochib berilgan. Didaktika ta'limini tashkil etishning umumiy masalalari, o'qitish jarayonining mohiyati, ta'limning mazmuni, o'qitish qonuniyatlari, o'qitish tamoyillari, metodlari, uning tashkiliy shakllari yoritiladi. Didaktika "nimaga o'qitish?", "nimani o'qitish?", "qanday o'qitish?", "qayerada o'qitish" kabi savollarga javob izlaydi.

Didaktikaning obyekti – o'sib kelayotgan avlodga ijtimoiy tajribalarni, milliy va umuminsoniy madaniyatni tarkib toptirishga yo'naltirgan faoliyatning asosiy turi hisoblangan ta'lim berishdir.

Didaktikaning predmeti sifatida o'rgatish (o'qituvchi faoliyati) va o'rganish (o'quvchilarning bilish faoliyati), ularning o'zaro harakati aks etadi. O'qitish jarayoni pedagogning o'qituvchilik faoliyatini va o'quvchilarning maxsus tashkil etilgan bilish faoliyatini o'z ichiga oladi. Shu o'rinda bu jarayonlarning tahliliga e'tibor qarataylik. Ta'limda o'quvchilarning boshqaruvchilik roli o'z kasbining ijtimoiy asoslaridan kelib chiqib, ajdodlarning boy tajribasini, insoniyatning asrlar davomidagi bilish, mehnat, muloqot, umumiy aloqalar, estetik hamda axloqiy qarashlar

jarayonida qo'lga kiritgan yutuqlarini egallashni shart qilib qo'yadi. Bularning barchasi o'quvchilarning ta'limiy, tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalarni amalga oshirishda o'z aksini topmog'i lozim. Ana shu asosdan kelib chiqib aytish mumkinki, ta'lim jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga qo'lga kiritgan bilimlarni o'rgatadi. O'quv faoliyatida ularni ko'nikma va malakalar bilan qurollantiradi. Shu bilan bir paytda u o'quvchilarda dunyoqarash va axloq normalarini hosil qiladi, qiziqish va qobiliyatlarni shakllantiradi, ularning bilish faolligini oshiradi. O'qituvchining faoliyati o'quvchi shaxsining maqsadga muvofiq shakllanishiga katta imkoniyatlar ochib beradi. Yanada aniq qilib aytsak, butun o'quv jarayonini rejalashtiradi, ushbu jarayonda o'quvchilarni bilan birgalikda faoliyatni tashkil etadi. O'quvchilarga qiyinchiliklarni yengib o'tishda yordam beradi hamda ularning bilimlarini va butun ta'lim jarayonini tashxis qiladi. O'z navbatida o'quvchilarning faoliyati o'quv jarayonida o'rganishga, bilim, ko'nikma, malakalarni egallashga, o'zini jamiyatga foydali faoliyatga tayyorlashga yo'naltiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faoliyati ko'p qirrali yo'nalgan harakatni ifodalaydi va bu harakat bilishga doir vazifalarni hal qilishda ularga katta yordam beradi. Didaktika va metodika mustahkam aloqa va o'zaro bog'liqlikda joylashadi.

Didaktika o'qitishning umumiy qonuniyatlarini o'rganadi. Aniq bir predmetni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari xususiy metodikalarda ishlab chiqiladi.

Didaktikaning asosiy kategoriyalari. Muayyan fanga xos bo'lgan tushunchalarda insoniyat tomonidan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida to'plagan bilimlar aks etadi.

Didaktikaning asosiy kategoriyalari quyidagilardan iborat:

- ❖ o'rgatish,
- ❖ o'rganish,
- ❖ o'qitish
- ❖ ta'lim,
- ❖ bilim,
- ❖ ko'nikma,
- ❖ malaka
- ❖ kompetensiya
- ❖ maqsad
- ❖ Mazmuni tashkil etish,
- ❖ shakl,
- ❖ metod,
- ❖ vosita,
- ❖ natija.

O'qitish jarayoni. O'qitish- o'qituvchi va o'quvchilarning maqsadga qaratilgan birgalikdagi faoliyat jarayoni bo'lib, bu jarayonda o'quvchilarni rivojlantirishni amalga oshiradigan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar yuzaga chiqadi.

O'qitish jarayoni uchta vazifani bajaradi:

- ✓ Ta'limiy
- ✓ Tarbiyaviy
- ✓ Rivojlantiruvchi.

Ta'limiy vazifasi- o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. O'qitish natijasi sifatida bilimlarining to'liqligi, chuqurligi, tizimlili, anglanganligi, mustahkamligi va amaliy xususiyat etishi muhimdir. Bu kabi holatlar ta'lim jarayoning metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilganligini ifodalaydi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda ular tomonidan o'zlashtirilgan nazariy bilimlar asosida hosil qilingan amaliy ko'nikma va malakalar hamda kompetensiyaning shakllanishi ham alohida ahamiyatga ega.

Tarbiyaviy vazifasi: ta'lim jarayonida shaxsning ma'naviy – ahloqiy va estetik tasavvurlari, xulq-atvori, dunyoqarashi shakllantirilishida o'z aksini topadi. Ta'limning tarbiyaviy xususiyati, eng avvala, ta'lim mazmunida aks etadi. O'qitish jarayonida tarbiyaning ikkinchi omoli o'qituvchi va o'quvchilarning munosabatlari, guruhidagi psixologik muhit, o'qitish jarayoni

ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari, o'quvchilarning idrok etish faoliyatlariga o'qituvchining rahbarligi hisoblanadi.

Rivojlantiruvchi vazifasi: O'quvchi nutqining fikrlashishaxsning sensorli va harakatlanish sohalari emotsional- irodaviy , intellektual sohalarini rivojlantirishda o'z aksini topadi.O'qitish jarayonida o'quvchini aqliy rivojlantirish, aqliy faoliyat usullari, analiz qilish, taqqoslash , tasniflash, kuzatish , xulosa chiqarish, obyektlarning muhim belgilarini ajrata bilish,faoliyat maqsadli va usullarni aniqlashnibilishga o'rgatish, uning natijalarini tekshirish malakasini rivojlantirishga erishiladi.

O'qitish jarayonining bosqichlari. O'qitish o'qituvchi rahbarligida o'quvchining o'quv materiallarini rejali ravishda bilib olish jarayonidair. Bu jarayonni bilish bosqichidan iborat bo'lgan tarkibiy qismlarga ajratish mumkin.O'quvchi bilmasslikdan bilish, uddasidan chiqa olmaslikdan uddalay olish, malakalari hosil qilish yo'lidan borib, ushbu bosqichlardan o'tishi kerak:

O'qitish jarayoni 4 ta asosiy bosqichdan iborat:

- O'zlashtirilishi lozim bo'lgan materialni idrok etish.
- Uni fahmlab olish, tushunchalarning hosil bo'lishi.
- Bilimlarni mustahkamlash va takomillashtirish , ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishi.
- Hosil qilingan ko'nikma va malakalarni amaliyotda qo'llash .

Har bir bosqich uchun o'quvchilarning muayyan harakterdagi bilish faoliyati xarakterlidir.Bu faoliyat o'qituvchi tomonidan alohida rahbarlikni talab qiladi.

Ta'limda o'quvchilarning faoliyati haqida gap borganda o'quvchining bilish faolliigi tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi.O'quvchilarning bilish faolliigi uning bilish jarayonidagi intellektual mulohazasida umumiy va alohida topshiriqlarni bajarishda namoyon bo'ladi. Bu xususiyatlar o'quvchilarning faqatgina yuqori darajadagi bilim olishini kafolatlab qolmay, balki uning hayotiy faoliyati, ya'ni o'quvchi shaxsining shakllanishi uning amaliyaotga hayotga bo'lgan faol munosabati uchun harakterlidir. Shu sababli bilish faolliigini oshirish insonning faol hayotiy qarashlarini shakllantirish deb bemalol aytish mumkin.

- ✓ Bilish faolliigi ko'rsatkichlari:
- ✓ Mo'tadillik: ijodiy namoyon bo'lishi.
- ✓ Ishtiyoq: Nostandart o'quv vaziyatlardagi xulq- atvor.
- ✓ O'rganishning anglanganligi: o'quv vazifasini hal etishdagi mustaqillik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.S.Salayeva . Umumiy pedagogika. Toshkent-2021yil.
2. B.X.Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: " Sano- standart" nashriyoti 2017 yil.
3. Sh.A.Abdullayeva. Pedagogika. Toshkent: Fan 2011 yil.
4. N.X.Avliyokulov. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. Toshkent- 2001 yil.
5. A.Erkaev. Ma'naviyat- millat nishoni. Toshkent: Ma'naviyat- 1999 yil.